

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДУХА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕЕ

НИЕТУЛЛАЕВА СВЕТА

Магистр кафедры «Национальная идея, основы духовности и правовое обучение» КГУ имени Бердаха

За годы независимости был заложен прочный фундамент для формирования и развития национальной идеи. В этих вопросах, конечно, нельзя не отметить заслуги нашего Президента. В ряде своих работ и выступлений Президент неоднократно подчеркивал важность национальной идеи, ее гармонию с духом узбекского народа.

Человеческое мышление создает различные мысли, взгляды, идеи и учения в процессе восприятия действительности. Следовательно, идеи также являются продуктом человеческого мышления. Но никакая мысль или взгляд, мнение или точка зрения, создающие мышление, не могут быть идеями. Только самые сильные,

самые влиятельные, самые убедительные мысли могут быть идеями.

Идея состоит в том, что важные проблемы, которые нужно и нужно решать, включают в себя систему задач и во многом имеют перспективный характер.

Идеология – это система идей, выражающих потребности, цели и стремления, социально-духовные принципы той или иной социальной группы и класса, нации или государства, а также методы и средства их реализации.

Также духовно понимать, что Узбекистан – единственная страна в мире, объединяющая всех узбеков и способная защитить их интересы и достоинство. Наши искренние соотечественники за рубежом тоже гордятся

достижениями Узбекистана и страдают, когда страна переживает.

Недостаточно услышать национальную идею на слух, ее нужно почувствовать и понять сердцем. По мере взросления человека его вера в национальные идеи, национальную культуру, образ жизни, традиции и обычаи, связанные с ними, будет продолжать крепнуть. Молодежь понимает национальную идею, опираясь в основном на образование.

Влияние национальных идей в сердцах узбекского народа в годы правления Амира Темура полностью не исчезло. Они расширились, обогатились, разнообразились и усовершенствовались исходя из условий, потребностей и возможностей новой эпохи. В связи с тем, что представители одного этноса долгое время были отделены друг от друга и проживают в разных странах, в их сознании и убеждениях важную роль играют и местные настроения. Это тоже фактор, негативно влияющий на

сплочение представителей одной нации вокруг общей идеи. То, что узбеки иногда балуются местничеством и делятся на ферганцев, ташкентцев, самаркандцев, хорезмцев и т. д., слабость национальной идеологии в сознании некоторых групп, является признаком того, что они не до конца понимают единство национальной истории, судьба, экономические, политические и духовные интересы.

Еще одним важным принципом национальной идеи является историческая память нашего народа, его безграничное уважение и гордость за свою Родину и народ. Этот фактор всегда был приоритетным в национальной идеологии узбекского народа. Это потому, что Узбекистан – наша единственная историческая родина. Наши предки веками жили на этой священной земле, и наша пуповинная кровь пролилась. Наши будущие поколения будут жить на этой земле. Для человека Родина одна, и родина одна. По

убеждениям нашего народа, выбор

Родины патриотичен.

Список литературы:

1. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Т.: Маънавият, 2002 й. 26 б.
2. ВА Kurbanovna. Trends in parliamentary effectiveness in ensuring the development of society. Восточно-европейский научный журнал, 33-36, 2020
3. ВА Kurbanovna. Development And Role Of Representative Authority In The Development Of Society, Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 2, 113-117, 2021
4. И.Б.Жоллыбекова. Международное сотрудничество средних и высших специальных учебных заведений Каракалпакстана в научно-технической сфере и в подготовке кадров. Вестник развития науки и образования, 67-70, 2012
5. И.Жоллыбекова. Қарақалпоқ давлат университетининг халқаро алоқаларининг ривожланиши. Вестник Каракалпакского Государственного университета имени Бердаха №12014
6. Р.Дж.Уразбаева, И.Б.Жоллыбекова. Закон республики узбекистан" об образовании" и национальная программа по подготовке кадров: осуществление в системе высшего образования. Научная мысль, 34-36, 2015
7. И.Б. Жоллыбекова, Т.А. Абуллаев. Пути развития международного сотрудничества в области популяризации национального культурного наследия в годы независимости Республики Узбекистан. Научная мысль, 62-64, 2015
8. I.B. Jolibekova. Development of international cultural relations of the Republic of Karakalpakstan. International Journal on Integrated Education 2 (5), 105-108, 2019

9. Z.I.Bakhytovna.Foreign cooperation of the Republic of Karakalpakstan in the field of environmental protection. Zien Journal of Social Sciences and Humanities 3, 58-60, 2021
- 10.IB Jollibekova. nternational Relations in the field of education in the Republic of Karakalpakstan.Science and Education in Karakalpakstan 2 (2), 93-99, 2018
- 11.ИБ Жоллыбекова.Вопросы оценки образования в современных условиях. атериалы международной научно-практической конференции 1 (2), 69-71, 2017